

ГЕНОЦИД КРИМСЬКИХ ТАТАР: ІСТОРИЧНА ТА ІНДИВІДУАЛЬНА ПАМ'ЯТЬ У ФІЛЬМІ «ДОДОМУ»

Криворучко С. К. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-1123-9258>

ABSTRACT. Discrimination against the Crimean Tatars began in the Russian Empire. One of the first people to implement the deportation of Crimean Tatars, was Suvorov, as it is discussed in the 2019 film «*Homeward*» directed by Nariman Aliyev. The film «*Homeward*» is a reaction to the historical events of the 21st century. In 2014, Russia's war against Ukraine began with the annexation of the Crimean Autonomous Republic on February 20 – the beginning of April 2014. The characters of the film are representatives of the Crimean Tatar ethnic group, who suffered as a result of this invasion not for the first time by the Russians. In the discourse of patriotism, the film «*Homeward*», the very title of which is an allusion to the perception of the Home's space as an Archetype, should be interpreted as a feeling of «someone's own». This film illuminates the gaps in the historical memory of the Crimean Tatars and Ukrainians, unknown to the general public, because in the 21st century the problems of oppression of the Crimean Tatars become part of the modern Ukraine history. Crimean Tatars do not have their Home. The very name «*Homeward*» contains a deep subtext and irony, since these people do not have their Home. The film «*Homeward*» is the embodiment of the dream of all Crimean Tatars: to have «their own» Home as an Archetype / space / Earth / «someone's own». Silence is a position of resistance of the Crimean Tatars and an attempt to survive and preserve their ethnicity, language, culture, and traditions. Conflicts between individual / state, man / woman, parents / children are revealed in the world's picture of the film. The authors of the film, in the sparing remarks of the father, develop the idea of denying emigration as a phenomenon, dissidence as an institution that cripples a personality and his descendants in the future.

The heat of passion between strong adult men turns into a quarrel, the director depicts an open irreconcilable conflict between parents / children.

KEYWORDS: genocide, Crimean Tatars, historical memory, individual memory, archetype, home, «someone's own».

У дискурсі патріотизму як відчуття «свого» слід інтерпретувати фільм «Додому» режисера Нарімана Алієва 2019 р., сама назва якого є алюзією на сприйняття простоту Дім як архетип. Сценаристи фільму «Додому» – Наріман Алієв і Марися Нікітюк. Цей фільм було продемонстровано на 72 Канському міжнародному фестивалі 22 травня 2019 р. в конкурсній програмі «особливий погляд». Ця дата вважається світовою прем'єрою фільму.

Фільм «Додому» презентували на кінофестивалях 2019 року: 72-й Каннський кінофестиваль у номінації «Особливий погляд». Фільм отримав нагороди 2019 року: 15-й Бухарестський кінофестиваль – Гран-прі за найкращий фільм; 10-й Одеський МКФ – нагорода «Золотий Дюк»; 7-й Міжнародний Босфорський кінофестиваль – Приз за найкращий іноземний фільм; Кіноколо (3-тя церемонія вручення) – Перемога в 3 номінаціях: найкращий повнометражний ігровий фільм, найкращий режисер – Наріман Алієв, найкращий актор – Ахтем Сеітаблаєв.

Фільм «Додому» є реакцією на історичні події ХХІ ст. – війна Росії з Україною 2014 р., яка розпочалася анексією Автономної Республіки Крим 20 лютого 2014 р. Герої фільму є представниками кримськотатарського етносу, які постраждали в результаті цього вторгнення не вперше від росіян.

Цей фільм висвітлює невідомі широкому загалу прогалини історичної пам'яті кримських татар і українців, оскільки в ХХІ ст. Крим офіційно входить до складу держави Україна, тому проблеми гноблення кримських татар стають також частиною історії сучасної України.

Дискримінація кримських татар починається ще в Російській імперії, одним із перших, хто впроваджував депортацію, був Суворов, про що ведеться у фільмі.

Автори фільму передають гнітючу атмосферу замовчування проблем у країні аллюзіями на хронологічні події війни 2014–2019 рр., які в історії України систематизовані як етапи. Автори фільму створюють картину світу: декілька днів життя кримських татар XXI ст., які ментально-підсвідомо віддзеркалюють історичні події XXI ст.: війна в Україні 2014–2019 (**Початковий період / – Перший період збройного конфлікту на Сході України / – Другий період збройного конфлікту на Сході України**); історичні події XX т.: геноцид народу кримських татар, депортація **18-20 травня 1944 р. під час Другої світової війни**; історичні події XIX ст.: після **Кримської війни 1853-1856** російський імперіальний уряд виконав програму виселення кримських татар; XVIII ст.: після **анексії Криму в 1783 р.**, коли з 1783 по 1804 рр. кримських татар примушувала виїжджати на територію Туреччини.

Так автори фільму в горі героїв – звичайних сучасних людей – крізь перетин пластів історичної та індивідуальної пам'яті розкривають трагедію всього кримськотатарського народу, який гнобили росіяни з XV (1441 р. – початок війн проти Кримського Ханства) по XXI ст.

Соціокультурний феномен «історична пам'ять» осмислювали як історизацію буття О. Конт, Г. Спенсер, В. Дільтей, М. Альбвакс як конструкт взаємозв'язку часових і просторових знаків / кодів / уявлень. У фільмі «Додому» історична пам'ять кримських татар висвітлюється через індивідуальну пам'ять героїв Мустафи, Рефата, яку вони передають нащадкам – Назіму.

Кримські татари не мають Дому. У самій назві «Додому» читається глибокий підтекст і іронія, оскільки у цих людей Дому – немає, і їдуть вони туди – де «немає», але вони дуже б хотіли, щоб «було», щоб Дім був. Отже фільм «Додому» – це втілення мрії всіх кримських татар: мати свій Дім. Мати архетип Дім. Дім як простір. Дім як Землю. «Своє».

Мовчання і замовчування героїв фільму, коли вони зіштовхуються з представниками інших національностей, є позицією опору кримських татар і спробою вижити та зберегти свій етнос, мову, культуру, традиції. Конфлікти індивід / держава, чоловік / жінка, батьки / діти розкриваються в картині світу

фільму. Ідея традиції є наскрізною у фільмі. Діти протиставляються батькам, тому що не хочуть приносити своє життя в жертву пам'яті пращурів. Але у процесі спілкування відбувається примирення, і діти повертаються в етнічну площину, оскільки, окрім них, це зробити нікому.

Автори фільму розкривають полікультурність кримських татар, які включені в різні мовні дискурси: батько Мустафа володіє двома мовами: рідною кримськотатарською та російською; Алім – трьома: рідною, українською, російською; дядько Рефат двома: рідною та українською. На рівні мови режисер впроваджує протиставлення й примирення батька та сина.

Майстерно зроблена інтрига, яка розвивається в сюжеті крізь загострення сюжетних вузлів, що напружують ситуацію та є окремими сплесками кульмінації. Отже, до кульмінації майже наприкінці фільму (Алім кидається в море та пливе до батька) доводиться дія крізь окремі гострі конфлікти, які є міні-кульмінаціями кожного сюжетного вузла.

Фільм починається прологом-пейзажем (Додому: 0.01.33–0.02.09). Це «картинка» географічної місцевості – пустеля Криму, специфічний колір повітря, землі, специфічна форма дерева. Цей пейзаж є архетипом Дому для кримських татар, які мріють тут жити – на своїй рідній землі, але їм «не дозволяють» це робити росіяни з 1783 р. Отже в пролозі автори фільму розкривають його ідею: мрія людини про рідний Дім, до якого народ «іде» упродовж всього життя кожного окремого етнічного представника. Мова – кримськотатарська – є домом для кримських татар, тому що вона в середині кожного, її забрати ніхто не може. І окремі представники етносу тендітно-бережно до неї ставляться, зберігаючи упродовж багатьох століть у різних куточках світу. Цей пейзаж-Дім – незмінний природний, не сучасний, не обтяжений «звуками» сучасної цивілізації (шум машин, музика, розмови людей). Після прологу режисер вводить назву фільму «Додому», чим закріплює ідею: бажання кримських татар мати Дім.

Цей пейзаж є топосом у фільмі, оскільки є художнім образом Криму (семіотичним конструктом: ландшафт, архітектоніка, топографія), в якому

представлена площина «з'єднання» загального тла – вічної універсалії Землі, до якої герої відчувають патріотичні емоції «свого», архетипу «Дім».

Після прологу-пейзажу режисер вводить у кадр назву фільму: «Додому» (Додому: 0.07.18). І це є початком оповіді. Топос дорога є провідним, який дорівнюється топосу Дім – архетипу Земля (Крим). Автори фільму назву вводять двома мовами: кримськотатарською (голосова репліка) та українською (літери в кадрі)

Топос дорога розкривається різними локусами: варіантами дороги. Пейзаж: вулиці Києва, які представляються з кута зору людини, що їде в машині (Додому: 0.07.31–0.07.55), мирне життя. У цьому пейзажі є підтекст: це ілюзія мирного життя, тому що в той час у Донецькій та Луганській областях іде війна, яку замовчують українська вдала та всі українські громадяни, тому що так – зручно. Уряд не взяв на себе відповідальність у 2014 році під неофіційним гаслом «кабінетів» – «щоб уникнути кровопролиття». Таким чином, кровопролиття відбувалося на східних територіях, про які всі (більшість) соромилися говорити.

А вчинки й дії героїв фільму як раз є доказом: кровопролиття в Україні існує, і воно є офіційним, і доказ, якого «соромляться» представники офіційних структур, «їде» в машині.

Режисер архетип Дому фіксує в родинному вогнищі, яке реалізується в сучасному вимірі знаками: свічка (біля фото), запальничка, плита на кухні. Алім дивиться на запальничку брата – Zippo. Це пам'ять про Назіма, яка залишилась у Олесі в Домі. Молодший брат торкається запальнички, тримає її в руках, уважно дивиться на неї. Режисер вводить крупні плани, на яких зображені деталі: запальничка. (Тут простежуються традиції – крупні плани деталей – режисера Андрія Тарковського.) Вона є знаком-символом, за фольклорною термінологією, це чарівна річ, навколо якої розгортатиметься сюжет. Запальничка є згадкою про брата: Алім вмикає її, уважно-повільно дивиться на вогонь. Заходить батько: «– Де Коран?: крим.-тат. – Не знаю.: укр.» (Додому: 0.13.01–0.13.07). Автори фільму передають полікультурність України різними мовами (кримськотатарська і українська) у батька та сина. У родині відбувається конфлікт син / батько, який

передають через мову. Батько приїхав до Олесі, щоб забрати святиню свого народу – Коран.

На території Олесі звучать три мови: українська, кримськотатарська, російська. Батько переміщується в інший інтер'єр – кухню. Кухня пов'язана з родинним вогнищем. Сучасна плита є символом онтологічного вогню. Жінка має дбати про цей «вогонь», який енергетично-ментально підживлює людей цього Дому. Режисери зображують крупним планом вогонь на плиті, на якому Олеся готує каву батькові. У квартирі Олесі вогонь як символ представлений тричі: свічка біля фото померлого, запальничка, вогонь на плиті. (Гіпотетично Олеся могла б приготувати каву в сучасній електричній кавоварці, але такий спосіб приготування їжі позбавляє її енергії «вогню», яку дає сучасне використання газу.) Кава в турці. Плита Олесі – брудна, недоглянута – є символом вогню в архетипі Дім, про який не дбають як слід. Кава вибігає з турки на плиту і гасить вогонь. Дівчина знімає каву і вимикає газ – «вогонь». (Додому: 0.13.29–0.13.45).

Коли Алім і батько після скандалу виходять із квартири, в архетипі Дім дівчина залишається сама. Вона у квартирі замкнена, в неї істерика, Олеся стукає в двері. Під її крик і плач чути шум – грюкання дверей. Режисер візуально привертає увагу до вакуума, пустоти, порожнечі. У фільмі крупним планом зображена порожня кімната, а за кадром чується голос дівчини: «Відчиніть двері! Двері відчиніть! Чуєте! Двері відчиніть! Двері!: укр.» (Додому: 0.15.50–0.15.55), її сльози. Її не видно. Так автори фільму розкривають архетип Дім як порожній, хоча вона тут. Ця порожнеча ментальна. І настала вона не тоді, коли помер Назім, а коли Олесі «заборонили» мати про нього індивідуальну пам'ять. Саме батько зробив цей дім порожнім. (Додому: 0.15.14–0.15.55).

Батько мріє про архетип Дім у Криму, але насправді, він його не має. У нього є будівля – стіни, але в ці стіни не «вдихнули» життя. Там немає жінки, яка могла б це створити. Мати померла, а іншої жінки – дружини Аліма / Назіма (який помер) – там не було. Тому цей «порожній» Дім не є архетипом, який би міг енергетично привернути чоловіка, який би хотів там провести життя. Олесі батько «не дозволив» їхати з ними, хоча саме вона могла б вплинути на ауру

цього простору. Отже батько живе минулим – спогадами про історію пращурів, про своє життя з дружиною та дітьми. Проблему ще більше загострили росіяни, коли окупували Крим у 2014 році та зробили це місце «закритим» від цивілізованого світу. А для Аліма така позиція батька виявляється гальмами його індивідуального життя.

Цей Дім / Крим стає для Аліма в'язницею. Йому там не цікаво. Там нічого не відбувається. Алім хоче активності, руху, життя: в Києві, який є перспективою успіху. Стіни дому батька (відсутність архетипу Дім) стають тягарем для сина, який його сковує, обтяжує. Цей «дар» йому не потрібен. Батько дорікає синові за його невдячність, за його небажання «взяти» / володіти цими стінами Дому, без живильної енергії. Життя батька спрямоване на добробут дітей, про який сини не просили і не хочуть його приймати. Це позбавляє їх можливості власного вибору. Дім сковує свободу сина. Син відмовляється. Він протестує проти тиску батька. Його протест підсвідомо виявляється крізь долучення Аліма до української мови. (Додому: 0.21.4–0.21.59).

Для батька Крим – рідна земля. Мрія батька – відродити цю землю, зробити живучою й процвітаючою. Тому він хоче повернутися Додому і примушує до цього ж вчинку Аліма: «–Ти знаєш, що ми пережили, щоб повернутися в Крим?! Ти хоч розумієш, як це рости на чужині?! Нас там людьми не вважали! Щоб повернутися в Крим...: крим.-тат. –Та всім плювати на цей Крим! Там життя нема і не буде!: укр. –І що тепер, як Назім, – втекти?!: крим.-тат. –Ти серйозно, так, серйозно вважаєш, що він утік?!: укр. –Досить! Годі!: крим.-тат.» (Додому: 0.21.59–0.22.08).

Автори фільму втілюють ідею, що для кримських татар Крим – Дім. Батько дорікає, що син не цінує зусиль пращурів, які своє життя присвятили поверненню додому, а тепер діти самі покидають цю землю. Батько говорить про приниження на чужині.

Так у цьому сюжетному вузлі порушується проблема під час серйозної розмови батька з сином про важливі речі в аурі топосу «вічної» Дороги – син відмовляється від Дому / Криму. У цей момент Алім зраджує традиції пращурів,

тому що зараз (після 2014 р.) складно. Він не хоче страждати все своє життя. Він хоче жити. Батько заперечує, наголошуючи, що життя на чужині є смертю. Метафорично у фільмі це передано загибеллю брата: Назім утік, і тепер він мертвий. А в Криму / Домі є життя. Є майбутнє для кримських татар, тому що це – Батьківщина, «своя» земля. Автори фільму у скупих репліках батька розвивають ідею заперечення емігрантства як феномену, дисидентства як інституту, який калічить людину й її нащадків у майбутньому. Накал пристрастей між сильними дорослими чоловіками переходить у сварку, режисер зображує відкритий непримиренний конфлікт батьків / дітей.

REFERENCES

Aliiev, N. (2019). *Homewar* [Dodomu]. Available at: <https://megogo.net/ua/view/8224585-dodomu.html> (in Ukrainian).

Aradzhyuni, M. A. (2021). Urums [Urummy]. *Entsyklopediia istorii Ukrainy*. NAN Ukrainy. Instytut istorii Ukrainy. Kyiv : Naukova dumka, pp. 652–653. (in Ukrainian).

Boklakh, D. Yu. (2016). Definitions and relationships of the categories of topos, loci, chronotope of the city and their implementation in the urban text of the artistic work [Definitzii i vzaiemozviazok katehorii toposu, lokusiv, khronotopu mista ta yikh realizatsiia u miskomu teksti khudozhnoho tvor]. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina, Seriia "Filolohiia"*, no 74, pp. 249–257. (in Ukrainian).

Korolenko, B. (2017). Crimean deportations: from Catherine II to Stalin [Krymski deportatsii: vid Kateryny II do Stalina]. *Volyn*. 18 travnia. Available at: https://galinfo.com.ua/news/krymski_deportatsii_vid_kateryny_ii_do_stalina_260021.html (in Ukrainian).

Kryvoruchko, S. (2024). Ukrainian Identity of Vasyl Stus: the Concept of “Freedom” in the Movie “*Prohibited*”. *Balkanistic Forum*, 2024, Vol. 33, no 1, pp. 221–239. Available at: <https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1069> (in Bulgarian).